

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АКОНИТИНА И ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Абдуллаев Э.Б,
Максудова А.Н.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: eler.abdullayev.03@mail.ru, тел: +998(99)444-95-01
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605767>

Актуальность: Изучение нейротоксинов как молекулярных инструментов для создания моделей заболеваний является актуальной задачей. Большое внимание в литературе уделено изучению механизмов влияния ДА на моделях *in vitro*. На срезах гиппокампа крыс показано, что аконитин уменьшает амплитуду ортодромного популяционного пика дозо-зависимым способом. Показано, что у больных эпилепсией нарушаются мнестические, когнитивные, аффективные и поведенческие функции, что связано с выраженностью патологической, спайковой и медленноволновой активности в медиобазальных отделах височных долей, лимбической извилине, лобных отделах мозга. Кроме того, в эксперименте установлено, что после многократной эпилептиформной активности происходит повреждение гиппокампа и непосредственно связанных с ним структур мозга. Нейротоксины привлекают большое внимание исследователей, работающих в области молекулярной биологии, биофизики и кардиологии как своего рода молекулярные инструменты для моделирования патологических состояний. Алкалоиды батрахотоксин (БТХ), аконитин, вератридин широко используются в различного рода медико-биологических исследованиях для изучения процессов, лежащих в основе генерации нервного импульса, моделирования аритмий и изучения механизмов, лежащих в основе их возникновения. Алкалоид аконитин издавна известен исследователям как нейротоксин. Однако данные о его фармакологических свойствах и механизме действия противоречивы.

Цель исследования: провести литературный обзор, выявить механизмы патофизиологического действия аконитина на нейроны и обосновать возможность его использования для моделирования эпилепсии и нейродегенеративных заболеваний.

Методы и приёмы: литературный поиск.

Результаты: Нейротоксины типа аконитина оказывают выраженное влияние на функциональное состояние ЦНС. Нашими ранее проведенными исследованиями в опытах на мышах показано, что нейротоксины типа аконитина снижают температуру тела, увеличивают продолжительность снотворного действия гексенала, нембутала, барбитала и хлоралгидрата, потенцируют центральные и периферические эффекты ареколина и никотина, обладают выраженным центральным анальгетическим действием, угнетают двигательные и двигательные условные рефлексы у крыс (10-25 мкг/кг, в/б) и собак (2-10 мкг/кг в/в) [3, 4].

Выводы:

1. Аконитин оказывает нейротоксическое действие путем влияния на структуру и электротранспортную функцию клеточных мембран. При этом существенным моментом механизма действия аконитина, очевидно, является способность данного

соединения изменять активность эндогенных фосфолипаз, что может быть одной из причин, приводящих к аритмогенному эффекту.

2. В основе нейрокардиотоксического действия алкалоидов группы аконитина также лежит увеличение входа ионов натрия в клетку через потенциалзависимые натриевые каналы.

3. Аконитин изменяет уровни дофамина и его метаболитов. Более того, аконитин, активируя рецептор дофамина D1 (D1R) и ингибируя рецептор дофамина D2 (D2R), нарушает внутриклеточный гомеостаз кальция, что в конечном итоге приводит к повреждению нервных клеток.

Аконитин в силу своих механизмов влияния на нейроны может быть использован для моделирования эпилепсии и нейродегенеративных заболеваний